

SHE'RIYATDA RANG POETIKASI

Ahadova Surayyo Akramovna

Buxoro davlat universiteti

Adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti)

I bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793041>

Annotatsiya: O'zbek she'riyatida ranglar poetikasi bilan bog'liq ramziy obrazlar yaratish, ulardan tasvir vositasi sifatida foydalanish klassik adbiyot davridan an'nana tusiga kirgan. Zamonaviy she'riyatda ham ranglar ma'lum ma'no va mazmunga ega. Ushbu maqolada rang bilan bog'liq ramziy obrazlar, ranglar poetikasi haqida fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: she'riyat, rang, obraz, motiv, folklor, poetika

Adabiyot va san'at hamisha egiz tushunchalar bo'lib, yonma yon qo'llanilib kelingan. O'zbek adabiyoti san'atning barcha turlari bilan hamohangdir. Ijodkor uchun san'at u hoh rang-tasvir bo'lsin, hoh musiqa bari birdek ilhom manbasi bo'lib xizmat qiladi. She'riyat insonni olamni barcha sezgilar bilan idrok etishga undaydi. Shunday shoirlar borki, ijod onlarida asarlariga musavvir nigohini, shoirlik ilhomi-yu tuyg'ularini, musiqachi ohanglarini singdirib yuborishi mumkin. Rassom kabi ranglar bilan tillashadi, ajib ohang, go'zal tasvir yaratadi.

She'riyat va rang-tasvir – hamisha bir- biridan ilhomlanib, boyib boruvchi, egiz tushunchalardir. Qadimgi yunon adiblaridan biri Simonid shoirlik va rassomlikni qiyoslar ekan, she'riyatni zaboni bor rang-tasvir, rang-tasvir namunalarini esa soqov she'riyat deya ta'riflaydi. Buyuk mutaffakkir, alloma Abu Nasr Farobiy rassom ya'ni musavvir bilan shoirni qiyoslar ekan, ularning san'atdagi moddasi ham, maqsadi ham bir deydi. Demak shunday lahzalar bo'ladiki ijodkor ko'zlari bilan ko'rgan go'zalligini xuddi rassomday tasvirlaydi, musavvir esa shoirlik ilhomi ila go'zal tasvir yaratadi.

Shoirlar ijodini kuzatar ekansiz “Rassom bo'lsam edi, chizib berardim” (Cho'lpon), yoki “Chamanda tentiragan rassomday, munosib rang topolmadim” (Saida Zunnunova) kabi jumllarni uchratamiz. Demak ularda ranglarni anglash, har bir rangga poetik ma'no yuklash qobiliyati mavjud.

Rang inson ruhiyatiga kuchli ta'sir etuvchi vosita bo'lib, u insonda quvonch va ma'yuslik, tetiklik yoki g'amginlik, xotirjamlik yoki bezovtalik tuyg'ularini uyg'otishi mumkin.

So'z badiiylik iqlimiga o'tgach, unda ohang, raqs, rang kabi cheksiz badiiy ifoda imkoniyatlari tug'iladi. Biz bu o'rinda she'riyatda rang bilan bog'lik ramziy ma'nolarga to'xtalamiz.

She'riyatda qizil, oq, qora rang keng qo'llanishini kuzatdik. Sariq, ko'k nisbatan kamroq uchraydi. Umuman olganda, rang simvolikasi dunyodagi barcha xalqlar adabiyotida mavjud bo'lib, oq, qizil, qora ranglar ifodalovchi ramziy ma'nolar umuminsoniy xarakterga ega ekanligiga tadqiqotchilar diqqat qaratishgan.

Ko'plab shoirlarimiz o'z she'rlarida ranglarga murojaat qilishgan. Xususan Xurshid Davron, Muhammad Yusuf, Abduvali Quutpiddin, Mahmud Toir, Iqbol Mirzo kabi ijodkorlarimiz lirikasida ranglar jilosini ko'rishimiz mumkin. Har bir ijodkor ranglardan o'ziga xos usulda foydalanadi. She'rlarda "oq orzu", "oq ko'ylak", "oq olma", "qizil olma", "qora baxt", "qora qosh" kabi birikmalarni qo'llash an'ana tusiga kirgan. Ranglar hamisha ijodkorlar uchun fikr quroli, asosiy o'xshatish vositasi sifatida xizmat qilgan.

Xurshid Davronning she'rlarida beg'ubor bolalikning oppoq xotiralarini ko'rishimiz mumkin:

*Oppoq edi boshda bu dunyo:
Ko'cha oppoq, kechalar oppoq,
Qanday yaxshi ekan bolalik,
Oppoq ranglar bilan yashamoq¹.*

Oq rang – poklik, beg'uborlik ramzi. She'rda bolalikning oppoq orzulari, dunyoni bolalarcha anglash, samimiylik, begunohlik, beg'uborlik ufurib turibdi. Inson bolaligida dunyoni faqat oq taraflarini, ezgulik, yaxshilik, mehr-muhabbatni ko'radi. Ulg'aygach ularning ziddi bilan to'qnash kelarkan, xuddi shoirdek bolalikka qaytgisi, oppoq orzular bilan yashagisi keladi.

Etnograf V.Trener oq, qizil, qora rang uchligining marosimlarda ifodalovchi ma'no qatlamlari orasida oqning er kishi, qizilning ayol, qoraning motam bilan bog'liq talqinlari muhin o'rin tutishini yozgan. O'zbek xalk folklori va marosimlarida ham oq, qizil, qora ranglar umuminsoniy ramziy ma'nolarga ega. Xalq qo'shiqlarida oq rang birikma shakliga ega turg'un o'zak ramzlar sirasiga kiradi. Jumladan, oq olma, oq terak, oq urik, oq uzum, oq otoch, oq gul, oq saroy, oq kal'a, oq ayvon, oq qumg'on, oq ot, oq ilon, oq ro'mol, oq kamzul, oq ko'ylak, oq baldoq va boshqalar².

Mahmud Toir ijodida qora rangga juda ko'p o'rinlarda murojaat qilingan. Uning she'rlarida qora rang – yoshlik, go'zallik belgisi sifatida qo'llanganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

*Qaro-qaro qoshlaring
Qaldirg'och terganmidi.*

¹ Xurshid Davron. Qadrdon quyosh. - Toshkent: G'.G'ulom nashriyoti, 1979. – B. 5.

² Shomirza Turdimov. Xalq qo'shiqlarida ramz. Toshkent: Fan, 2020. – 85 b

*Gulim, sadaf tishlaring
Marvarid berganmidi?*³

Bu yerda qoshning qaroligi qaldirg'ochning qanotiga qiyoslangan va bu orqali yorning go'zalligi tasvirlangan.

Yashil rangning ham ramziy ma'nolari juda keng. Yashil rang – bahoriy rang. Yashil rang – yangilanish, jonlanish; yashil rang – hayotning rangi, muvozanat va uyg'unlik. Demak, yashil rang harakatning ham boshlanishini ko'rsatadi:

*Yashillandi keyin birma-bir
Dala, chorbog', omonat ko'prik.
Dovuchchadek mo'ltirab boqdi,
Qo'shni boqqa tushgan bolalik...*⁴

Shoirilar ijodida har bir rang yangicha talqin topadi. Odatda adabiyotda qizil rang muhabbat, go'zallik ramzi sifatida qo'llaniladi. Ushbu she'rda esa aksincha, u – umid ramzi, aldangan inson amlari, sarob ramzi sifatida talqin qilingan:

*Qip-qizil turnani kutdim o'ttiz yil,
Yechay deb bo'ynidan billur halqani,
Otamga shifolar so'rdim o'ttiz yil,
Rahm qani?
Shafqat qani?*⁵

Abduvali Qutpiddin qalamiga mansub ushbu she'rda lirik qahramonning kutgani “qip-qizil turna” – sotsialistik tuzum va'da qilgan “jannat” ramzi. Qizil rang bilan berilgan ramz ana shu jannatga yeta olmagan, sarobga ergashib adashgan insonning masalasini ta'sirchan va betakror ifodalashga imkon bergan.

Bir qator xalq qo'shiqlarda oq va qizil bir xil obrazga qo'shib yonma-yon, ba'zan zidlashgan holatda qo'llanadi. V.Terner Afrika qabilalaridagi marosimlarida oq va qizil ranglarning birga kelishi hayotni anglatishini, bu o'rinda oq - yigit (er kishi)ni, qizil - ayol (qiz)ni ifodalashini yozgan⁶.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, har bir rang she'riyatda ma'lum ma'no, ramzni ifodalashga xizmat qilgan. Ranglardagi biz bilgan ma'nolardan tashqari, ijodkor har bir rangga ma'lum bir poetik vazifa yuklaydi. She'riyatda visol, muhabbat ramzi bo'lgan qizil rang ba'zan ayriliq, hijronni ifodalashi. Motam rangi bo'lgan qora rang esa, go'zallik, nafislik belgisi sifatida qo'llanilishi mumkin. Ranglar ba'zan umuman inson va uning hayoti ramzi bo'lib kelishi ham mumkin.

³ Ahli muhabbat. qaydasiz: she'rlar /M.Toir — Toshkent: G'afur G'ulom, 2013. – B.22.

⁴ Xurshid Davron. Qadrdon quyosh. - Toshkent: G'.G'ulom nashriyoti, 1979. – B. 5.

⁵ Abduvali Qutbiddin. Xayol kechasi. –T., 1994, 20-bet

⁶ Shomirza Turdimov. Xalq qo'shiqlarida ramz. Toshkent: Fan, 2020. – 85 b

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvali Qutbiddin. Xayol kechasi. – T., 1994.
2. Ahli muhabbat. qaydasiz: she'rlar /M.Toir – Toshkent: G'afur G'ulom, 2013.
3. Shomirza Turdimov. Xalq qo'shiqlarida ramz. Toshkent: Fan, 2020
4. Xurshid Davron. Qadrdon quyosh. - Toshkent: G'.G'ulom nashriyoti, 1979.